

2001-YIL BONN KONFERENSIYASI VA AFG‘ONISTONDA POST-TOLIBON DAVRIDA YANGI DAVLATCHILIK ASOSLARINING SHAKLLANISHI

THE 2001 BONN CONFERENCE AND THE FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF NEW STATEHOOD IN POST-TALIBAN AFGHANISTAN

БОННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2001 ГОДА И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В АФГАНИСТАНЕ В ПОСТ-ТАЛИБАНСКИЙ ПЕРИОД

Nurumbetova Sanobar Rozimbay qizi

O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti tayanch doktoranti.

E-mail: nurumbetovasanoobar@gmail.com

Tel: +998 97-755-97-45

Annotatsiya. 2001-yil noyabr-dekabr oylarida o‘tkazilgan Bonn konferensiyasi Tolibon hokimiyati barham topganidan keyin Afg‘onistonda yangi siyosiy tuzum va davlatchilikni shakllantirishga qaratilgan muhim xalqaro siyosiy jarayon bo‘ldi. Ushbu konferensiya doirasida muvaqqat boshqaruv organlarini tashkil etish, hokimiyatni qonuniy yo‘l bilan o‘tkazish va siyosiy o‘tish davrining asosiy yo‘nalishlarini belgilab beruvchi kelishuvlar qabul qilindi. Bonn jarayoni markaziy davlat institutlarini qayta tiklash, yangi Konstitutsiya ishlab chiqish hamda prezidentlik va parlament saylovlari orqali legitim hokimiyatni shakllantirish uchun zarur huquqiy va institutsional zamin yaratdi. Shu bilan birga, ayrim ichki siyosiy kuchlarning jarayondan chetda qolishi va tashqi aktorlarning ta’siri kuchli bo‘lgani keyinchalik siyosiy tizimning zaif va mojarolarga moyil jihatlarini yuzaga chiqardi.

Kalit so‘zlar: *Bonn konferensiyasi, post-Tolibon davri, Afg‘oniston davlatchiligi, vaqtinchalik ma’muriyat, siyosiy o‘tish davri, Shimoliy Alyans, siyosiy inklyuzivlik, xalqaro aralashuv.*

Annotation. The Bonn Conference held in November–December 2001 became a significant international political process aimed at shaping a new political order and rebuilding statehood in Afghanistan following the collapse of the Taliban regime. Within the framework of the conference, agreements were reached on the establishment of interim governing institutions, the lawful transfer of power, and the determination of the main directions of the political transition period. The Bonn process laid the legal and institutional foundations for restoring central state institutions, drafting a new constitution, and forming a legitimate government through presidential and parliamentary elections. At the same time, the exclusion of certain domestic political actors from the process and the strong influence of external

stakeholders later contributed to the emergence of structural weaknesses and conflict-prone features within the political system.

Key words: *Bonn Conference, post-Taliban period, Afghan statehood, interim administration, political transition period, Northern Alliance, political inclusivity, international intervention.*

Аннотация: Боннская конференция, состоявшаяся в ноябре–декабре 2001 года, стала важным международным политическим процессом, направленным на формирование нового политического устройства и восстановление государственности в Афганистане после падения режима «Талибан». В рамках данной конференции были приняты соглашения о создании временных органов управления, законной передаче власти и определении основных направлений политического переходного периода. Боннский процесс заложил правовые и институциональные основы для восстановления центральных государственных институтов, разработки новой Конституции, а также формирования легитимной власти посредством президентских и парламентских выборов. Вместе с тем исключение ряда внутренних политических сил из процесса и значительное влияние внешних акторов в дальнейшем способствовали возникновению уязвимых и конфликтогенных элементов в политической системе.

Ключевые слова: *Боннская конференция, постталибский период, государственность Афганистана, временная администрация; политический переходный период, Северный альянс; политическая инклюзивность, международное вмешательство.*

KIRISH

Ushbu maqola Afgʻoniston tarixidagi eng muhim burilish davrlaridan biri 2001-yildan keyingi post-Tolibon siyosiy transformatsiya jarayoniga bagʻishlangan. Tolibon rejimining qulashidan soʻng mamlakat oldida nafaqat xavfsizlikni taʼminlash, balki uzoq yillar davom etgan urush va siyosiy parokandalik sharoitida davlatchilikni qayta tiklash vazifasi turdi. Aynan shu davrda Afgʻoniston siyosiy tizimini noldan shakllantirish, markaziy va mahalliy boshqaruv institutlarini barpo etish, siyosiy legitimlikni taʼminlash hamda xalqaro huquq normalariga mos davlat tuzilmasini yaratish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etdi.

Mazkur jarayonda xalqaro hamjamiyat, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va AQSh boshchiligidagi koalitsiyaning bevosita ishtiroki hal qiluvchi omilga aylandi. 2001-yil noyabr–dekabr oylarida Germaniyaning Bonn shahrida oʻtkazilgan konferensiya Afgʻonistonda siyosiy oʻtish davrini institutsional jihatdan rasmiylashtirishga qaratilgan dastlabki keng qamrovli xalqaro tashabbus boʻldi. Ushbu konferensiya doirasida qabul qilingan qarorlar keyingi yillarda mamlakat

siyosiy tizimi, hokimiyat taqsimoti va davlat institutlarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

2001-yilda o'tkazilgan Bonn konferensiyasi yuzasidan tadqiqot olib borgan afg'on tadqiqotchisi Sultan Barakatning "Afg'onistonni qayta qurish uchun vaziyatni belgilash: muammolar va hal qiluvchi qarorlar" maqolasi Afg'onistonda post-konflikt davrida davlatchilikni qayta qurishning nazariy va amaliy muammolarini chuqur tahlil qiluvchi muhim ilmiy manbalardan biridir. Ushbu manbada uzoq muddatli konfliktidan so'ng Afg'onistonda davlatchilikni qayta qurishdagi muammolar o'rganilib, tahlil qilingan.

G'arb tadqiqotchisi Astri Suhrkening (2007) "Qaram mamlakatni demokratlashtirish: Afg'oniston misolida" nomli asari Afg'onistondagi siyosiy o'zgarishlarni "qaram davlat" konsepsiyasi asosida tahlil qiluvchi muhim nazariy tadqiqot hisoblanadi. Muallif ushbu maqolada Afg'onistonda 2001-yildan keyin boshlangan demokratik jarayonlarni klassik demokratizatsiya modellari bilan emas, balki tashqi yordam va xalqaro aktorlarga kuchli bog'langan davlat kontekstida baholagan.

Afg'on tadqiqotchisi Umar Sadrning "Afg'oniston mojarosini siyosiy yo'l bilan hal etish: turli modellar" (2008) nomli asari Afg'onistonda uzoq davom etgan mojaroni qurolli harakat bilan emas, siyosiy yechimlar orqali tugatish imkoniyatlarini tizimli asosda tahlil qiluvchi muhim ilmiy manbadir. Muallif ushbu tadqiqotda Afg'oniston mojarosini faqat ichki siyosiy qarama-qarshilik sifatida emas, balki mintaqaviy va xalqaro omillar bilan chambarchas bog'liq murakkab jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Amerikalik tadqiqotchi Kenneth Katzmanning "Afg'oniston: Urushdan keyingi davlatchilik, xavfsizlik AQSh siyosati" nomli asari Afg'onistonda 2001-yildan keyingi davrni AQSh siyosati, xavfsizlik masalalari va davlat boshqaruvining o'zaro bog'liqligi doirasida tahlil qiluvchi muhim analitik manba hisoblanadi. Muallif ushbu asarda 2001-yildan keyin Afg'onistonda davlat boshqaruvini shakllantirishni AQSh siyosati va xavfsizlik masalalari bilan bog'liq holda tadqiq qiladi.

Afg'on tadqiqotchisi Umar Nosirning "2001-2014-yillarda zamonaviy Afg'onistonning siyosiy rivojlanish tarixi" (2014) nomli asarida post-Tolibon davrida Afg'onistonda yangi siyosiy tizimning shakllanish jarayoni, uning amalda ishlash mexanizmlari hamda ayrim bosqichlarda institutlar zaiflashuvi, legitimlikning pasayishi va siyosiy maydonning parokandalashuviga olib kelgan omillar tarixiy-siyosiy tahlil asosida yoritilgan. Shuningdek, uning "Bonn modeli" va 2001-2004-yillarda Afg'onistondagi siyosiy jarayon" maqolasida "Tolibon" qulaganidan keyingi to'rt yilda Afg'onistonda sodir bo'lgan murakkab siyosiy jarayonlar tahlil qilingan,

ularning bosqichma-bosqich rivojlanishi ko'rsatilgan va "Bonn modeli" doirasida qabul qilingan qarorlarning amalda qanday ijro etilgani ochib berilgan.

Rus tadqiqotchilari Aleksandr Lyaxovskiy va Silovan Davitayaning "Afg'onistondagi o'yin" (2009) asarida Afg'onistonning strategik joylashuvi, mintaqaviy va global kuchlar raqobati sharoitida mamlakat ichki siyosiy jarayonlarining tashqi bosimlar bilan uzviy bog'liqligini o'rgangan muhim tadqiqot hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tarixiy-institutsional yondashuv Afg'onistonda 2001-yildan keyin shakllangan davlat institutlarini ularning tarixiy rivojlanish mantiqli va merosiy cheklovlari doirasida tahlil qilishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv Bonn konferensiyasida yaratilgan vaqtinchalik siyosiy institutlarning qanday sharoitda vujudga kelgani va keyingi bosqichlarda qanday evolyutsiyaga uchraganini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, u oldingi siyosiy tajribalar va institutsional uzilishlarning yangi davlatchilik modeliga ta'sirini baholashga yo'naltirilgan. Natijada Afg'oniston davlatchiligining shakllanish jarayonidagi uzluksizlik va uzilish omillari ilmiy asosda ochib beriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2001-yilda Tolibon rejimi ag'darilganidan so'ng, Afg'oniston siyosiy tarixida yangi sahifa ochildi. Afg'oniston siyosiy tizimi tarixida huquqiy va institutsionallashgan rolga ega bo'lmagan siyosiy partiyalarga 2001-yildan boshlab rasmiy tashkilotlar sifatida qonuniy ro'yxatdan o'tish imkoniyati berildi.

2001-yildan so'ng Afg'onistonda eng muhim vazifa – davlat boshqaruvini qayta tashkil etish, markaziy va mahalliy hokimiyat tizimini yaratish va shu orqali urushdan keyingi davrda mamlakatda barqarorlik va tartibni o'rnatish edi.

2001-yil noyabr oyida "Tolibon" rejimi qulayotgani aniq bo'lgach, "Tolibon"dan keyingi Afg'oniston uchun siyosiy va xavfsizlik tizimini yaratish shoshilinch masalaga aylandi. Turli muxolifat guruhlar AQSh va BMTning qo'llab-quvvatlashi bilan sentabr oyidan beri muzokaralarda ishtirok etishardi.

Xorijiy davlatlarning Afg'oniston mojarosiga bevosita aralashuvi mamlakatdagi kuchlar nisbatini sezilarli darajada o'zgartirdi va "Tolibon" harakatiga qarshi bo'lgan siyosiy va harbiy guruhlar pozitsiyalarining mustahkamlanishiga yo'l ochdi. Shunday sharoitda xalqaro hamjamiyat va afg'on siyosiy elitasi oldida Afg'onistonning davlat hokimiyati organlarini yaratish va ularni qonuniylashtirish, ijtimoiy-siyosiy muvozanatni ta'minlash hamda xalqaro qonunchilik me'yorlariga asoslangan davlat tuzilmasini shakllantirish zarurati paydo bo'ldi. Mazkur strategik muammoni hal etishga qaratilgan muzokaralar 2001-yil 27-noyabrdan 5-dekabrgacha BMT homiyligida Germaniyaning Bonn shahrida tashkil etildi (Sultan Barakat, 2002).

2001-yil dekabr oyida bo‘lib o‘tgan ushbu xalqaro konferensiya mamlakatda yangi siyosiy tizim va davlatni qayta qurish jarayonini boshlab bergan muhim voqea bo‘ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg‘onistondagi turli siyosiy partiya va guruhlarini hamda “Shimoliy alyans” va sobiq qirol Muhammad Zohirshox tarafdorlarini ushbu konferensiyaga taklif qildi.

Bu konferensiyaga faqat “Tolibon” taklif etilmadi. Bonn konferensiyasi Afg‘onistonda davlat boshqaruv tizimining huquqiy va tashkiliy asoslarini belgilashga qaratilgan bo‘lib, unda “Tolibon” tuzumi ag‘darilganidan so‘ng hokimiyat vakuumini to‘ldirish, davlat boshqaruv organlarining vaqtinchalik tarkibini shakllantirish, yangi Konstitutsiyani ishlab chiqish hamda asosiy legitimlashtirilgan siyosiy institutlarni yaratish kabi masalalar yuzasidan muzokaralar olib borildi (Astri Suhrke, 2007).

Vaqtinchalik siyosiy tuzilmalarni shakllantirish jarayonidan avval esa quyidagi to‘rtta muhim siyosiy guruhlar o‘rtasida kurash kechdi (Filling The Vacuum The Bonn Conference, 2001). Ular Afg‘onistonning kelgusi siyosiy konfiguratsiyasini belgilovchi asosiy ishtirokchilarga aylanish maqsadida o‘z manfaatlarini xalqaro hamjamiyat bilan uyg‘unlashtirishga urinayotgan edi. Bu jarayon, o‘z navbatida, Bonn kelishuvlarining mazmuni va keyingi siyosiy institutlarning shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan.

Rim guruhi – 2001-yil kuzda Rimda o‘z qurultoyini o‘tkazgan, monarxiyaviy yo‘nalishga mansub, asosiy etnik pushtun aholisini ifodalovchi siyosiy guruh hisoblangan. Guruhni sobiq qirol Muhammad Zohir Shoh boshqargan. Ushbu guruh mo‘tadil-liberal pozitsiyani egallagan. Bonn konferensiyasida ushbu guruhdan 9 nafar vakil ishtirok etgan. Anjumanda sobiq qirolning o‘zi ishtirok etmagan (2018 لکتر عمر ، صدر).

“Shimoliy Alyans” – “Tolibon”ga qarshi kurash olib borgan asosiy qurolli kuchlardan biri bo‘lib, mamlakat shimolidagi dala qo‘mondonlari ittifoqi hisoblanadi. 2001-yil sentabrda Ahmad Shoh Mas‘ud halok bo‘lganidan so‘ng, bu koalitsiyani Muhammad Qosim Fahim boshqardi. Bonn konferensiyasida ushbu ittifoqdan 11 nafar vakil ishtirok etgan bo‘lib, Muhammad Qosim Fahim va Burhoniddin Rabboniy qatnashmagan.

Kipr guruhi – Erondagi afg‘on muhojirlari guruhi bo‘lib, ular 2001-yilda Kiprda qurultoy o‘tkazgan. Yetakchisi Said Is‘hoq G‘iloniy bo‘lgan. Konferensiyada guruhning 5 nafar vakili qatnashgan. Bu guruh o‘sha paytda Eronda yashayotgan “Afg‘oniston Islom Partiyasi” yetakchisi Gulbiddin Hikmatyor manfaatlarini himoya qilgan.

Peshavor guruhi – Pokistonning Peshavor hududida joylashgan afg‘onistonlik pushtun muhojirlari guruhi edi. Konferensiyada bu guruhdan 5 nafar vakil qatnashgan. Ular Abdul Rasul Sayyof tarafdorlari bo‘lgan.

2001-yil 5-dekabrda yuqoridagi guruhlar ishtirokida Bonn kelishuvi imzolandi. Bu kelishuv 2001-yil 6-dekabrda BMT Xavfsizlik Kengashining 1385-sonli rezolyutsiyasi bilan tasdiqlandi (Kenneth Katzman, 2008).

Bonn konferensiyasining asosiy qarorlari quyidagilardan iborat bo‘ldi (Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions, 2001):

- **vaqtinchalik ma‘muriyatni tashkil etish** konferensiya qaroriga ko‘ra, mamlakatda hokimiyat bo‘shlig‘i yuzaga kelgan bir davrda markaziy boshqaruv vakolatlarini amalga oshirish uchun muvaqqat ma‘muriyat tuzildi va 2001-yil 22-dekabrda boshlab 6 oy davomida faoliyat yuritishi belgilandi. Ushbu tuzilma Afg‘onistonni o‘tish davri siyosiy jarayonlariga tayyorlash vazifasini o‘z zimmasiga oldi.

- **Favqulodda Loya Jirg‘ani chaqirish** vaqtinchalik ma‘muriyat ish boshlaganidan olti oy o‘tib, Favqulodda Loya Jirg‘a yig‘ilishi o‘tkazilishini ta‘minlash belgilandi. Bu an‘anaviy xalq yig‘iniga o‘tish davri ma‘muriyatining legitimligini belgilab beruvchi muhim siyosiy institut sifatida qaraldi. Favqulodda Loya Jirg‘ani chaqirish uchun “Maxsus Mustaqil Komissiya” muvaqqat ma‘muriyat tomonidan tashkil etilishi kerak edi. Ushbu komissiya Favqulodda Loya Jirg‘aning tarkibini shakllantirish tartibini belgilash vazifasini bajarishi kerak edi.

- **Konstitutsiyaviy Loya Jirgani chaqirish va yangi Konstitutsiya qabul qilish** o‘tish davri ma‘muriyati tuzilganidan so‘ng 18 oy ichida Konstitutsiyaviy Loya Jirg‘a chaqirilib, Afg‘onistonning yangi Konstitutsiyasini ishlab chiqishi va qabul qilishi ko‘zda tutilgan edi. Shu muddat ichida 1964-yilda qabul qilingan Konstitutsiya muvaqqat konstitutsiyaviy asos sifatida amal qilishi, shuningdek undagi monarxiya bo‘limi hamda qonunchilik va ijroiya hokimiyati organlariga oid boblardan foydalanmaslik belgilandi.

- **mustaqil sud hokimiyatini shakllantirish**, adolatli va qonun ustuvorligiga asoslangan boshqaruv tizimini barpo etish uchun Oliy sud boshchiligida milliy sud tizimini tashkil etish belgilandi. Bu qarorga Afg‘onistonda mustaqil sud hokimiyatini shakllantirish yo‘lidagi dastlabki bosqich sifatida qaraldi.

- **xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik va xavfsizlikni ta‘minlash**, Bonn konferensiyasi doirasida Afg‘oniston hukumati va xalqaro hamjamiyat o‘rtasida o‘zaro hamkorlikka tayangan deklaratsiya ham qabul qilindi. Unda BMT Xavfsizlik Kengashining 1386-sonli rezolyutsiyasi asosida mamlakatda xorijiy harbiy kuchlarning joylashtirilishi va xavfsizlikni ta‘minlashdagi roli huquqiy jihatdan

mustahkamlab qo'yildi. Bu esa xalqaro tinchlikparvar missiyalarning Afg'onistonda legitim faoliyat yuritishiga sharoit yaratdi.

Konferensiya 9 kun davom etib, qatnashchilar o'rtasida murakkab siyosiy muzokaralar olib borildi. Konferensiya davomida siyosiy jihatdan eng keskin bahsmunozaralarga sabab bo'lgan masala – vaqtinchalik hukumat tarkibi, ayniqsa uning rahbariligini kim egallashini aniqlash edi. Bu masala Afg'onistondagi turli siyosiy guruhlar o'rtasida kuchli qarama-qarshiliklarga sabab bo'ldi. Ba'zi manbalarga ko'ra, vaqtinchalik hukumat rahbarligi uchun eng ko'p ovoz *Rim guruhi* nomzodi Abdul Sattor Sirotga berilgan. Ammo bu qaror xalqaro kuchlar, xususan, AQSh tomonidan siyosiy jihatdan ma'qullanmagan. Bu jarayonda Afg'oniston ichki siyosiy doiralari orasida unchalik taniqli bo'lmagan va Bonn konferensiyasida ishtirok etmagan Hamid Karzay nomzodi AQSh tomonidan ilgari surilgan va qo'llab-quvvatlangan hamda uning bosimi ostida Abdul Sattor Sirot o'z nomzodligini Hamid Karzay foydasiga qaytarib olishga majbur bo'lgan (2018, وحیدمژده). Bu holat demokratik tizimga yo'l ochishi kerak bo'lgan ilk demokratik amaliyot, ya'ni ko'pchilik ovozigahurmat ishning boshidanoq AQSh bosimi tufayli e'tiborga olinmaganini ko'rsatadi.

Boshqa bir muhim siyosiy kuch "Shimoliy Alyans" vakillari o'zlarini mamlakatdagi asosiy harbiy-siyosiy kuch sifatida ko'rib, Bonn kelishuvlari doirasidagi muvofiqsizliklarga e'tiroz bildirdilar. Ularning fikricha, oliy hokimiyatga da'vo qilish huquqi aynan ularga tegishli edi. Kobulda amalda hokimiyatni o'z qo'lida ushlab turgan Burhoniddin Rabboniy Afg'oniston kelajagi haqidagi qarorlar mamlakat ichida qabul qilinishi kerakligini talab qildi va "Shimoliy Alyans" delegatsiyasini muzokaralardan chaqirib olishga harakat qildi. Bu urinishlar delegatsiyaning yetarli vakolatlarga ega emasligi bilan izohlandi, biroq aslida ularning siyosiy talablarini inobatga olish istagini kuchaytirish yo'lidagi vosita edi. Biroq xorijliklar bunday yondashuv Afg'oniston kelajagini mujohidlar qo'lga topshirish bilan barobar bo'lishini anglardilar (Omap Heccap, 2014).

Afg'onistonda 2001-yilning oxirida boshlangan siyosiy o'tish davri yangi davlatchilikni tiklash jarayonida muhim bosqich bo'lib, ayniqsa yangi davlat boshqaruv tuzilmalarini shakllantirish masalasi keskin geosiyosiy va ichki siyosiy qarama-qarshiliklar fonida kechdi. Post-tolibon davrida vaqtinchalik ma'muriyatni tashkil etish jarayoni siyosiy jihatdan nozik va murakkab bo'lib, u nafaqat mahalliy kuchlarning manfaatlar to'qnashuvi, balki xalqaro terrorchilikka qarshi koalitsiya a'zolari bo'lgan yetakchi davlatlarning kuchli bosimi ostida amalga oshirildi.

Xususan, Bonn konferensiyasi Afg'oniston siyosiy kelajagini belgilash yo'lidagi muhim xalqaro siyosiy maydon bo'ldi. Ushbu konferensiyada Afg'onistondagi asosiy siyosiy guruhlar – qurolli muxolifat, muhojir tashkilotlar va sobiq muvaqqat muassasalar vakillari ishtirok etgan bo'lsa-da, jarayon ustidan qat'iy nazorat, asosan,

BMT vositachiligida, amalda esa AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlarning nazorati ostida olib borildi (Ляховский А., Давитая С. 2009).

Konferensiya ishtirokchilari qaror qabul qilish bosqichida sezilarli darajada tashqi bosim ostida qolgan. Eng ta'sirchan tashqi o'yinchilar Afg'oniston hududida o'zlari homiylik qilgan shaxslarni yangi hokimiyat tuzilmalariga ilgari surishar edi (Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 2002 г), 2002). Bunday tashqi aralashuv Afg'onistonning suveren siyosiy qarorlar qabul qilish imkoniyatini cheklab, o'tish davri institutlarining shakllanishiga tashqi manfaatlarning chuqur singib ketishi uchun zamin yaratdi.

Bonn konferensiyasida tuzilayotgan vaqtinchalik ma'muriyat tarkibi borasidagi Burhoniddin Rabboniyning noroziligi uzoq davom etmadi. U o'z siyosiy pozitsiyasini saqlab qolish harakatida bo'lsa-da, mintaqaviy va global geosiyosiy kuchlar, xususan, Rossiya va AQSh "Shimoliy Alyans" qanotidagi ayrim kishilarni Rabboniyni hokimiyatni topshirishga ko'ndirishga undadilar. Ular "Shimoliy Alyans"ning yoshroq avlod vakillariga kelajakdagi hukumatda ko'proq o'rin berishni taklif qildilar. AQSh bergan ushbu rag'bat natijasida ular Rabboniydan hokimiyatni topshirishga tayyor bo'lishini talab qildilar. Natijada Rabboniy bunga rozi bo'ldi. Bu holat Afg'onistondagi qaror qabul qilish jarayonlarida tashqi geosiyosiy kuchlarning bevosita ishtirok etayotganini tasdiqlaydi. Umuman olganda, tashkil etilgan vaqtinchalik ma'muriyatga nisbatan konferensiyadagi afg'on ishtirokchilarining munosabati ehtiyotkor va ishonchsizlik bilan to'la edi. Afg'onistondagi yirik siyosiy fraksiyalar rahbarlarining deyarli hech biri to'g'ridan to'g'ri ushbu vaqtinchalik ma'muriyat tarkibida ishtirok etishni istamagan, balki ular yangi hokimiyatga bilvosita siyosiy ta'sir o'tkazish strategiyasini afzal bilganlar. Bu o'z navbatida, vaqtinchalik hukumatning siyosiy legitimligini susaytirdi va ichki konsensusga asoslangan boshqaruvni shakllantirishni murakkablashtirdi.

Tuzilgan vaqtinchalik ma'muriyat tarkibi rais (amaldagi mamlakat rahbari), besh nafar rais o'rinbosarlari va bir qator vazirlardan iborat edi. Muvaqqat Ma'muriyat tarkibida "Shimoliy Alyans" 30 ta vazirlik lavozimidan 17 tasini egalladi, shu jumladan Fahim, Qonuniy va Abdulloh o'z lavozimlarini saqlab qoldilar. Rim guruhi 8 ta, Kipr va Peshavor guruhlarida esa 1 tadan lavozimga ega bo'ldilar (Нецкап О, 2014). Ushbu tuzilma tashqi tomondan ijro hokimiyati sifatida faoliyat ko'rsatgan bo'lsa-da, real siyosiy kuch muvozanati boshqa mexanizmlarga tayanardi. Rais rasman davlat rahbari maqomida bo'lsa-da, u yakka o'zi muhim qarorlar qabul qilish vakolatiga ega emas edi. Asosiy qarorlar ko'pchilik ovozi bilan, ya'ni jamoaviy muhokama orqali qabul qilinishi belgilangan edi. Bu yondashuv hokimiyatni markazlashtirishdan, ya'ni avtoritar rahbarlik modelidan saqlanib,

siyosiy muvozanatni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, ayni paytda qaror qabul qilishda sekinlik va samarasizlik xavfini ham oshirgan.

Afg'oniston siyosiy tizimining shakllanish jarayonida "Shimoliy Alyans" o'zining mamlakat ustidan to'liq nazoratini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lmagan bo'lsa-da, vaqtinchalik ma'muriyat tarkibida ustun mavqega ega bo'lishga erishdi. Ya'ni 24 ta vazirlik lavozimidan 14 tasini ushbu harbiy-siyosiy ittifoq vakillari qo'lga olgan. Ular Tashqi ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi hamda milliy razvedka xizmati kabi strategik ahamiyatga ega idoralar bo'lib, bu "Shimoliy Alyans"ning mamlakatdagi kuch ishlatar tizimlari ustidan sezilarli ta'sirini ta'minlagan. Vaqtinchalik ma'muriyatdagi muhim lavozimlarning katta qismi, ayniqsa huquqni muhofaza qilish va xavfsizlik sohalarida, "Shura-ye Nizar" nomi bilan tanilgan siyosiy-harbiy tuzilma a'zolariga berildi. Mazkur guruh asosan Shimoliy Afg'onistonning siyosiy-harbiy elitalari bo'lgan, Panjshir va Badaxshon viloyatlaridan chiqqan shaxslar tomonidan shakllangan edi.

Vaqtinchalik ma'muriyat rahbari etib pushtun millatiga mansub, "Tolibon"ga qarshi qat'iy pozitsiyasi bilan tanilgan dala qo'mondoni Hamid Karzay tayinlandi. U bevosita Bonn konferensiyasida ishtirok etmagan bo'lsa-da, rus mualliflari ma'lumotlariga ko'ra, uning rahbarlik lavozimiga kelishi monarxiyaga moyilligi bilan tanilgan "Rim guruhi" tomonidan faol ravishda qo'llab-quvvatlangan (Арунова М, 2013). 2001-yil 23-dekabr kuni Kobul shahrida Hamid Karzay boshchiligidagi vaqtinchalik ma'muriyatning ilk yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur siyosiy jarayonning muhim bosqichi sifatida, 22-dekabr kuni, ya'ni bir kun oldin AQSh tomonidan Afg'onistonning yangi hukumatini rasmiy tan olish holati qayd etilgan.

Bundan tashqari, Bonn konferensiyasi Gulbiddin Hikmatyorni radikal siyosatchi sifatida baholab, uning rahbarligidagi "Afg'oniston Islom Partiyasi" vakillarini yig'ilishga taklif qilmadi va ularni siyosiy jarayondan chetga chiqardi.

Bonn konferensiyasining yana bir muhim natijasi rezolyutsiyaning deklarativ qismiga sobiq "mujohidlar", ya'ni 1979-1989-yillarda SSSRga qarshi qurolli kurash olib borganlarga imtiyozli maqom berilishi haqidagi tezisni kiritish bo'ldi. Ma'muriyat raisining 5 o'rinbosaridan 2 nafari mazkur urushning faol qatnashchilari bo'lgan, yana 1 nafari esa "mujohidlar" harakatida rahbarlik faoliyatini yuritgan, ammo janglarda bevosita qatnashmagan. Deyarli barcha asosiy vazirlik lavozimlari Afg'oniston Xalq Demokratik Partiyasi va Sovet armiyasiga qarshi kurashgan faxriylar tomonidan egallandi, ularning ko'pchiligi Ahmad Shoh Mas'udga yaqin shaxslar edi. Shuni ta'kidlash joizki, "mujohidlar"ga oid Bonn rezolyutsiyasi bandlari sobiq AXDP a'zolari va "kommunistik" davrda davlat tuzilmalarida ishlagan shaxslarning siyosiy maydonga qaytish imkoniyatlarini sezilarli darajada chekladi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, faqat afg'on kommunistlari hukmronligi davrida

muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan sog'liqni saqlash vaziri Suhayla Siddiqi yangi hukumat tarkibiga kiritilgan.

Bonn konferensiyasida qabul qilingan qarorlar Afg'oniston hududida xorijiy harbiy kontingentlarning joylashuvi uchun huquqiy va siyosiy asos yaratdi. Mazkur jarayon natijasida 2011-yil yakuniga kelib, mamlakatda joylashtirilgan xorijiy qo'shinlar soni 130 mingdan oshdi. Xorijiy harbiy kuchlarning Afg'onistondagi faoliyati ularni nafaqat mamlakat ichki xavfsizlik tizimining muhim elementi, balki Markaziy Osiyodagi murakkab va ko'p qirrali mintaqaviy siyosiy tuzilishning ajralmas tarkibiy qismi sifatida shakllantirdi. Ushbu holat Afg'onistonning mintaqaviy geosiyosiy tizimdagi o'rini qayta belgilab, xalqaro koalitsiya kuchlarini mintaqaxavfsizlik muvozanatining muhim aktoriga aylantirdi (Heccap O, 2010).

XULOSA VA TAKLIFLAR

2001-yilda o'tkazilgan Bonn konferensiyasi Afg'onistonda Tolibon rejimi qulaganidan keyingi siyosiy bo'shliqni to'ldirish va yangi davlatchilik asoslarini yaratishga qaratilgan muhim xalqaro tashabbus sifatida namoyon bo'ldi. Ushbu konferensiya mamlakatda vaqtinchalik boshqaruv tizimini shakllantirish, siyosiy o'tish davrini tartibga solish hamda kelgusida konstitutsiyaviy va saylov jarayonlarini yo'lga qo'yish uchun zarur institutsional mexanizmlarni belgilab berdi. Shu ma'noda, Bonn jarayoni Afg'onistonning post-tolibon davridagi siyosiy qayta qurilishining boshlang'ich nuqtasi bo'ldi. Biroq konferensiya doirasida qabul qilingan qarorlar inklyuzivlik nuqtayi nazaridan cheklangan xarakterga ega edi. Ayrim muhim siyosiy aktorlarning, jumladan, Tolibon harakatining va boshqa radikal yoki chetda qolgan kuchlarning muzokaralarga jalb etilmasligi siyosiy tizimning ichki legitimligini zaiflashtirdi. Natijada, shakllangan davlat institutlari xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlangan bo'lsa-da, ular jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlarini to'liq ifoda eta olmadi.

Bonn kelishuvlari Afg'onistondagi kuchlar nisbatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, "Shimoliy Alyans" vakillarining vaqtinchalik ma'muriyat tarkibida ustun mavqega ega bo'lishi xavfsizlik va kuch ishlatar tuzilmalar ustidan nazoratni ta'minladi, biroq bu holat siyosiy hokimiyatning muvozanatli va adolatli taqsimlanishiga to'sqinlik qildi. Shu bilan birga, AQSh va boshqa yetakchi xalqaro aktorlarning faol ishtiroki Afg'onistonda yangi siyosiy tuzilmaning shakllanishida tashqi omillarning hal qiluvchi rol o'ynaganini ko'rsatdi.

Umuman olganda, Bonn konferensiyasi Afg'oniston davlatchiligini qayta tiklash yo'lidagi muhim va zarur bosqich bo'lganiga qaramay, u uzoq muddatli barqarorlikni kafolatlay oladigan mustahkam ichki siyosiy konsensusni shakllantira olmadi. Konferensiya natijasida yaratilgan institutlar huquqiy jihatdan legitim bo'lsa-da, ularning tashqi tayanchga haddan tashqari tayanishi va ichki siyosiy muvozanatning

yeterli darajada ta'minlanmagani keyingi yillarda Afg'oniston siyosiy tizimida yuzaga kelgan beqarorlik va mojarolarni izohlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

2001-yilda o'tkazilgan Bonn konferensiyasi va yangi davlatchilik asoslarini shakllantirish jarayonini tadqiq qilgan holda quyidagi bir qator ilmiy takliflar bildiriladi.

Birinchi navbatda, siyosiy o'tish davri bo'yicha qilingan kelishuvlar "inklyuzivlik" asosida bo'lishi lozim. Bu esa siyosiy raqobatni qurolli tarzda emas, institutsional holatda olib borishga xizmat qiladi.

Ikkinchi navbatda, Loya Jirg'a kabi legitimlashtiruvchi institutning vakillik darajasi va tartib-qoidalari doimiy takomillashtirilishi, vakillarning shaffof tarzda tayinlanishi hamda shikoyat mexanizmlarining real ishlashi ta'minlanishi kerak.

Uchinchi navbatda, saylov komissiyalarining mustaqilligi, saylov nizolarini hal qiluvchi institut, partiyalarning moliyaviy shaffofligini belgilovchi minimal standartlarning belgilanishi siyosiy raqobatni institutsional qilib belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions. Bonn. Germany, December 22, 2001. <https://peacemaker.un.org/en/node/9444>
2. Astri Suhrke. Democratization of a dependent state: the case of Afghanistan. Norway. 2007:10. 15 p.
3. Filling The Vacuum The Bonn Conference. Berlin: WGBH Educational Foundation, 2001.
4. Kenneth Katzman. Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy. Washington. 2008. 73 p.
5. Sultan Barakat. Setting the scene for Afghanistan's reconstruction: the challenges and critical dilemmas. //Third World Quarterly, Vol 23, № 5. UK.: 2002. 801-816 pp.
6. Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 2002 г). М.: ИВ РАН. 2002. 281 с.
7. Арунова М.Р. К вопросу о стабилизации обстановки в Исламской Республике Афганистан. Часть //URL: <http://www.journal-neo.com/?q=ru/print/8806>
8. Ляховский А.А., Давитая С.Ж. Игра в Афганистан. М.: 2009. 634 с.
9. Нессар О. «Боннская модель» и политический процесс в Афганистане в 2001-2004 гг.//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН № 1. 2014. 14 с.

دکتر عمر صدر. حل سیاسی منازعه ی افغانستان: الگو های مختلف. انستیتوت مطالعات. 10. استراتژیک افغانستان. کابل. ۱۳۹۷. (2018) ص ۱۱۰

وحدید مزده. افغانستان و نقشهء راه از بن اول تا دوم. ۲۰۱۱/۹/۲۰. 12.

<http://www.farsi.ru/doc/4531.html>

REFERENCES:

1. Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions. Bonn. Germany, December 22, 2001. <https://peacemaker.un.org/en/node/9444> (In English)
2. Arunova, M.R. K voprosu o stabilizatsii obstanovki v Islamskoy Respublike Afganistan. Chast 1. //URL: <http://www.journal-neo.com/?q=ru/print/8806> (In Russian)
3. Astri Suhrke. Democratization of a dependent state: the case of Afghanistan. Norway. 2007:10. 15 p. (In English)
4. Doktor Omar Sadr. Hal-e siyasi-ye monaze'e-ye Afghanistan: olgu-haye mokhtalef. Anstitut-e motale'at-e strategik-e Afghanistan. Kabul. 1397 (2018). 110 s. (In Persian)
5. Filling The Vacuum The Bonn Conference. Berlin: WGBH Educational Foundation, 2001. (In English)
6. Kenneth Katzman. Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy. Washington. 2008. 73 p. (In English)
7. Lyakhovskiy A.A., Davitaya, S.Zh. Igra v Afganistan. M.: 2009. 634 s. (In Russian)
8. Nessar O. Istoriya politicheskogo razvitiya sovremennogo Afganistana (2001-2014 gg.). M.: 2014. 237 s. (In Russian)
9. Sultan Barakat. Setting the scene for Afghanistan's reconstruction: the challenges and critical dilemmas. //Third World Quarterly, Vol 23, № 5. UK.: 2002. 801-816 pp. (In English)
10. Vahid Mojdeh. Afghanistan va naqshe-ye rah az Bon-e avval ta dovvom. 20/9/2011 <http://www.farsi.ru/doc/4531.html> (In Persian)
11. Afganistan na perekhodnom etape (sentyabr 2001 – iyun 2002 g). M.: IV RAN. 2002. 281 s. (In Russian)